

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2023
1/4

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

I.U.MADJIDOV – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Y.S.ERGASHOV – f-m.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Baliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Nishonova O.J. – f.f.d., prof.

Abdulayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Shirinova R.X. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **Z.A.PARDAYEV**

TOШКЕНТ – 2023

MUNDARIJA

Tarix

Atabekova S. XX asr boshlarida O‘zbekistonda yodgorliklarning o‘rganilishi va ta‘mirlashdagi tadqiqot jarayonlari	4
Jiyanbekova Sh. Samarqand davlat tibbiyot universiteti kutubxonasi tarixidan	7
Zamonov A. Ko‘chkunchixon avlodlari davrida Samarqand boshqaruviga oid ba‘zi mulohazalar	10
Menqlieva C. Электронная коммерция: история возникновения и пути развития	14
Nurmatova Sh. Jahon mamlakatlarida uy ta‘limining rivojlanish tarixi.....	16
Xasanbaev X. Harbiy ta‘lim tizimi tarixi va uning rivojlanish bosqichlari.....	18
Falsafa. Pedagogika. Psixologiya. Metodika. Sotsiologiya. Siyosiy fanlar. Islomshunoslik	
Абдуалиева Д. Современные тенденции развития методики преподавания русского языка как иностранного в Узбекистане.....	22
Abduraxmanov S. Mahalliy kengashlar faoliyati samaradorligini oshirishda doimiy asosda faoliyat yurituvchi deputlar korpusini shakllantirish masalalari.....	26
Alimov M. Mavlono Muhammad Qozi ilmiy – ma‘naviy merosi va dunyoqarashining asosiy tamoyillari.....	29
Алимова Н. Кредитно-модульная система современного образовательного процесса	32
Atavullayev M., Karimberdiyeva N., Mavlohovalar N. Globallashuv sharoitida konstruktiv va destruktiv g‘oyalarni kurashi, tushunchasi, mazmun-mohiyati	35
Ayuzova R. Bo‘lajak matematika va informatika fani o‘qituvchilarining mustaqil ta‘limni web-keyst ta‘lim texnologiyasi yordamida tashkil etish usuli	38
Axadova K. Bo‘lajak muhandislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda qo‘llaniladigan zamonaviy metodlar	41
Axmedova Y. “Umumiy yer bilimi” fanini o‘qitish metodikasini takomillashtirishning didaktik tamoyillari, shakl va vositalari	44
Babamuratov I. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida nutqiy kompetensiyani shakllantiruvchi metodlar	47
Бабахова Г. Принцип преемственности и применение компьютерного моделирования спектра щелочных металлов при проведении различных учебных занятий по атомной физике и квантовой механике	50
Baymirov Q. Shaxs shakllanishi: kuzatish va rivojlantirish muammolari	53
Begnazarov Sh. Kamoliddin Behzod tasviriy san‘ati estetikasi.....	55
Beknazarova L. Ijodiy va innovatsion kompetensiya ta‘lim samaradorligini oshirishning asosi sifatida	58
Botirova S. Pedagogikada “kommunikatsiya” tushunchasining genezisi va mohiyati.....	62
Butayev U., Nazaraliyev B. Yoshlar ongini destruktiv g‘oyalardan himoya qilish bo‘yicha xorij tajribasi.....	65
Bo‘tayev U. Harbiy xizmatchilarda frustrasion holatlarning diagnostikasi	68
Valiyeva Z., Tursunova N. Bakalavriat yo‘nalishidagi talabalarni yangi pedagogik texnologiyalari asosida o‘qitish metodlari.....	71
G‘afurova Sh. Globallashuv jarayonng o‘zbek falsafiy madaniyatga tasiri	75
G‘ofirov M. Bo‘lajak muhandislarni umumkasbiy tayyorgarligini modulli o‘qitish asosida rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari, tamoyillari.....	78
Дадабаев О., Дадабоева О. Возникновение и предотвращение травм в учебно- тренировочном процессе дзюдоистов	81
Ескараева Г., Нурманов А. Роль русской народной сказки в преподавании русского языка как иностранного	85
Jo‘rayev B. O‘spirinlar huquqlarini buzilishiga sabab bo‘luvchi holatlarni empirik o‘rganish	88
Жўраева З. Развитие письменных навыков учащихся посредством критического мышления	91
Inoyatov I. Innovatsion yondashuv asosida kasbiy tayyorgarlikni shakllantirishda qo‘llaniladigan talim texnologiyalari	93
Yulchiyeva D. Developing literature awareness of future english teacher	97
Кадырова Н. Формы работ при чтении текстов	100
Каримова З., Нурманов А. О языковой концептуализации мира	103
Kulatova S. Voyaga yetmaganlar xulq-atvorida virtual olamga qaramlikning oldini olish - psixologik muammo sifatida	107
Qo‘ziboyev Sh. Umumta‘lim maktablarida fizikadan vertual laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etish metodikasi	110
Quchqorova N. Tarbiyachilarning iqtisodiy kompetentligini shakllantirishda elektron tizimlarning roli	113
Mamatqulov Sh. Ilm-marifatli va yuksak bilimli yoshlar uchunchi renesans bunyodkorlari	117
Maxkamov G. Biologiyani o‘qitishda axborot ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish yo‘llari	121
Mirxamidova E. Bo‘lajak o‘qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlash yo‘llari.....	124
Nurumbekova Y. Kouching turlari va asosiy tamoyillari.....	127
Olimov B. Kredit modul sharoitida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini individual ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish.....	130
Ochilova M. Alisher Navoiyning inson kamoloti xususidagi falsafiy qarashlari	133
Ochilova F. Avlodlararo muloqot – bola shaxsi shakllanishining asosi.....	136
Рахматов О. Взаимосвязи социальных и политических конфликтов и их решение	140
Rustamova Sh. Kommunikativ kompetensiyaning o‘rta ta‘limda pedagogik kategoriya sifatidagi qo‘llanilishiga doir... ..	142
Saloxiddinov N. Bo‘lajak ichki ishlar organlari xodimlarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda rivojlangan mamlakatlarning tajribalari.....	145
Sodirjonov M. Zamonaviy o‘zbek jamiyatida ijtimoiy kapital rivojlanishining etnosotsial omillari	148
Tursunaliyev U. Yosh taekvondochilarning texnik tayyorgarlik darajasini aniqlash	151
Tuxtayeva N. Methodology of professional training of future english language teachers through development of linguistic competences.....	153
Usanov M. Sirt va uning berilish usullari mavzusini o‘qitish jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish usullari	156

УДК: 371.315

Komila AXADOVA,
Jizzax politexnika instituti tayanch doktoranti
E-mail: komila.teacher@gmail.com

Jizzax Politehnika instituti professori, p.f.d J.A.Hamidov taqrizi ostida

BO'LAJAK MUHANDISLARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA QO'LLANILADIGAN ZAMONAVIY METODLAR

Аннотация

Maqolada texnik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak muhandislarga umumkasbiy fanlarni o'qitishda xalqaro tajribada qo'llanilayotgan zamonaviy metodlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: talabaga yo'naltirilgan, hamkorlikda o'qitish, spaced learning, flipped classroom, design thinking, gamification, VAK teaching, crossover learning, project-based learning, problem-based learning, pedagogical coaching.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация

В статье рассматриваются современные методики, используемые в зарубежном опыте преподавания общепрофессиональных предметов будущим инженерам в высших технических учебных заведениях.

Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, кооперативное обучение, дистанционное обучение, перевернутый класс, дизайн-мышление, геймификация, обучение ВАК, перекрестное обучение, проектное обучение, проблемное обучение, педагогический коучинг.

MODERN METHODS USED IN PREPARING FUTURE ENGINEERS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

Annotation

In this article studied the modern methods used in the international experience of teaching general professional subjects to future engineers in higher technical educational institutions.

Keywords: student-centered, cooperative learning, spaced learning, flipped classroom, design thinking, gamification, VAK teaching, crossover learning, project-based learning, problem-based learning, pedagogical coaching

Kirish. "Hamma daho. Ammo agar siz baliqni daraxtga chiqish qobiliyatiga qarab baholasangiz, u butun hayotini o'zini ahmoq deb o'ylab o'tadi." Albert Eynshteyn

Yillar davomida o'qitish jarayonida sezilarli o'zgarishlar bo'ldi. Talabalarni o'qitishda yodlash va o'sha eski o'qish amaliyotiga qarama-qarshi bo'lgan, hozirda zamonaviy o'qitish metodlari bilan interfaol o'qitish metodlari joriy etilgan va uning natijasini ko'rish mumkin. Bu ta'lim islohoti ta'limning mutlaqo boshqacha rakurslarini ta'minlaydi, chunki zamonaviy o'qitish metodlari an'anaviy o'qitish metodidan farqli o'laroq, barcha talabalarni tushunish qobiliyati darajasida ishlamaydi. Yagona o'qituvchiga asoslangan zamonaviy o'qitish metodlari ko'proq savol-javob, ko'rsatish, tushuntirish, amaliy, hamkorlik metodlariga e'tibor qaratadi va ko'proq faoliyatga asoslangan.

So'nggi yillarda fan va texnika sohasidagi bilimlar ko'lamini keskin oshdi va insonning fan va texnika sohasidagi yangi bilimlarga moslashish qobiliyati ham oshdi. Shunday qilib, turli sohalarining noma'lum va ochilmagan sohalarini o'rganish uchun innovatsion va ijodiy intellektga katta ehtiyoj bor.

Demak, talabalarni texnologiya zamoni bo'lgan, shaxs, jamiyat va millat taraqqiyoti uchun ijodiy va innovatsion ongni talab qiladigan XXI asrga tayyor turishga o'rgatish kerak. Talabalarni zamonaviy o'qitish texnikasi bilan tanishtirish va ular o'zlari va boshqalar uchun imkoniyat yaratishi uchun yetarli bilimga ega bo'lishi kerak.

Talabalarni imtihonni bir xil eski uslubda o'tkazish uchun o'quv dasturini o'qishga majburlashdan ko'ra, turli xil yangi va innovatsion g'oyalarni qo'llash orqali ularning aqliy

salohiyatini oshirishga ko'proq e'tibor qaratadigan o'qitish metodi oddiy so'z bilan aytganda, zamonaviy o'qitish metodlaridir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Biz zamonaviy o'qitish metodi deb atagan yangi o'qitish metodi ko'proq faoliyatga asoslangan bo'lib, talabani ongini markazlashtiradi, bu esa ularni butunlay o'rganish jarayoniga jalb qiladi. Bu orqali talabalar o'z bilimlarini mustahkamlash va malakalarini takomillashtirish uchun butun jarayonda faol ishtirok etadilar; bu konstruktiv yondashuv deb ham ataladi. Boshqa tomondan, ustoz yoki o'qituvchi faqat ularga rahbarlik qiladi va diqqatni mavzu maqsadlariga qaratishga yo'naltiradi. Bularning barchasi faoliyat bilan shug'ullanish va innovatsion zamonaviy o'qitish metodlarini qo'llash orqali amalga oshiriladi. Talabalar uchun zamon talabi - bu talabalar o'rtasidagi raqobatni kamaytirishga, hamkorlikni rivojlantirishga va o'rganish muhitini yaxshilashga yordam beradigan zamonaviy o'qitish metodlarini amalda qo'llashdir.

O'qituvchilar hali ham auditoriyada fanlar bo'yicha asosiy bilimlarni taqdim eta oladigan talabalarni o'qitish uchun an'anaviy bo'r-doska metodidan foydalanadilar. Ularning yondashuvidan endi foydalanish mumkin emas, chunki bu eskirgan, cheklangan doirada va milliy va shaxsiy darajada muvaffaqiyatsizlikka uchragan.

Tadqiqot metodologiyasi. Zamonaviy o'qitish metodlari asosiy fan va texnologiya bo'yicha samarali tushunchani shakllantirish yoki rivojlantirishga yordam beradi. Shunday qilib, zamonaviy o'qitish metodlarining elementlari quyidagilardan iborat:

1. Talabaga yo'naltirilgan ta'lim

Texnika oliy o'quv yurtlarida bo'lajak muhandislarni zamonaviy o'qitish metodlarining muhim xususiyatlaridan biri uning talabalarga yo'naltirilganligidir. O'quv xonalari va laboratoriyalardan foydalanish yoki qo'llashda talabalarga e'tibor qaratiladi. O'qituvchi faqat yo'l-yo'riq sifatida ishlaydi va barcha o'quv jarayoni talabalarni o'z ichiga oladi.

2. Faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim

Umumkasbiy fanlar o'qituvchisi faoliyat yoki topshiriqni tashkil qiladi va talabalarni shu yo'l bilan o'rganishga jalb qiladi. Demak, u faoliyatga asoslangan. Talabalarga ushbu interfaol tadbirlar orqali auditoriyadagi o'zaro muloqotda ishtirok etish taklif etiladi yoki so'raladi.

3. Resursga asoslangan

Mutaxassislik fanlari o'qituvchilari topqir bo'lishi kerak. Ular talabalarining o'rganishlari yoki mavzuni aniq tushinishlari uchun barcha kerakli o'quv materiallarini to'plashlari va tarqatishlari kerak. Resurslar oliy ta'lim muassasasi muhitidan yoki mavjud bo'lgan boshqa joydan to'planishi mumkin.

4. Interaktivlik

Bir xususiyat zamonaviy o'qitish metodini juda interaktiv deb belgilaydi. O'qituvchi talabalardan kichik guruhlar tuzishni yoki o'quv topshiriqlarini bajarish va kerakli natijalarga erishish uchun individual ravishda ishlashni so'raydi. Bu ularga bir-biridan bilim olishga yordam beradi..

5. Integrativlik

Zamonaviy o'qitish metodlarining hayotiy xususiyatlaridan biri bu integratsiyadir. O'qituvchilar bir mavzu bo'yicha mavzularni, masalan, giyohvand moddalarni iste'mol qilish, oiladagi zo'ravonlik, xavfsizlik, ifloslanish, oziq-ovqat taqsimoti, jinoyatchilik kabi ijtimoiy fanlar mavzularini boshqa masalalar bilan bog'laydi va uni integratsiya qiladi. \

6. Hamkorlikdagi ta'lim

Zamonaviy o'qitish metodlari nafaqat talabalarining javoblarini payqash, tadqiqotini o'rganish va oliy texnika muassasalarida o'zaro munosabatda javob berish orqali o'z g'oyalari yoki tashabbuslarini taqdim etishga imkon berish orqali rag'batlantiradi, balki talabalarni qiziqishlari, ehtiyojlari va his-tuyg'ulariga qarab tanlaydi.

7. Fikrlashga asoslangan ta'lim

Fikrlashga asoslangan ta'lim yondashuvi ostida talabalarga ularning xotira darajasini shubha ostiga qo'yadigan yoki dizayn fikrlash metodiga o'xshash savollar to'plami taklif etiladi, bu esa ularni muammoni hal qilishda analitik va mantiqiy yondashuvga ko'proq e'tibor qaratishga majbur qiladi.

8. Kompetensiyaga asoslangan ta'lim

Kompetensiyalar deganda talabalarining o'rganish va egallashni ho'lagan, o'rganish va rivojlanish jarayonida bo'lgan yoki allaqachon erishgan taktik ko'nikmalari tushuniladi. Ta'limning bu turi asosiy kompetensiyalar yoki ular o'rganishni afzal ko'rgan ko'nikmalarni egallash orqali taqdim etiladigan imtiyozlarga va talabalarga qanday yetkazilishiga qaratilgan.

Tahlil va natijalar. Keling, yuqoridagi muommalarni hal qilish uchun qo'llaniladigan zamonaviy o'qitish metodlarini tavsifini keltirib o'tamiz:

Collaborative Learning (Hamkorlikda o'rganish)

Ilgari, talabalarga imtihon yoki oddiy kunlarda mavzu yoki dasturni qayta ko'rib chiqish so'ralganda, ular alohida yoki uyda o'quv rejasini qayta ko'rib chiqishgan. Bu amaliyot an'anaviy o'qitish metodlarida keng tarqalgan edi. Ushbu muammoni hal qilish yoki talabalar uchun foydaliroq platformani taqdim etish uchun oliy ta'lim muassasalari hamkorlikda o'rganishni taklif qilmoqdalar. Ushbu zamonaviy o'qitish metodida o'qituvchilar o'z muammolarini hal qilishlari, mavzular bo'yicha bahslashishlari va so'rovlarini aniqlashtirishlari mumkin bo'lgan talabalar guruhini tuzadilar.

Spaced learning (Tanaffusli ta'lim)

Spaced learning zamonaviy o'qitish metodlaridan biri bo'lib, o'qituvchilar tomonidan qo'llaniladi. Ushbu metodda o'qituvchilar darsni bir necha marta, asosan, talabalar to'liq tushunguncha takrorlaydilar. Shu bilan birga, o'qituvchi darslar oralig'ida ikkita 10 daqiqalik interval (tanaffus) bilan kursni takrorlaydi.

Tanaffus jismoniy mashg'ulotlar yoki ongni rivojlantirish metodlarini o'ynash orqali ongni yangilash uchun mo'ljallangan bo'lib, ularni xuddi shu darsning keyingi sessiyasiga tayyorlaydi.

Flipped Classroom (Teskari ta'lim)

Flipped Classroom - bu pedagogik metodda mashhur atama. Siz bu haqda shubhasiz bilgansiz. Uning nomi "Flipped Classroom" uni noyob qiladi. Bu bugungi kunda qo'llanilayotgan eng muhim zamonaviy o'qitish metodlaridan biridir. Ushbu o'qitish metodida o'qitish jarayoni teskari tarzda amalga oshiriladi. Kelgusi yoshdagi ta'lim tizimida keng qo'llaniladigan Gen-Z metodlaridan biri bu Flipped Classrooms g'oyasidir. Bu xalq tomonidan qabul qilingan metod bo'lib, u o'zini samarali va talabalarining rivojlanishi uchun ajoyib tarzda isbotladi.

Self-learning (Mustaqil ta'lim)

Qiziqish talabani doimo yangi va ko'proq o'rganishga undaydi. O'zlarining qiziqishlari tufayli talabalar o'zlari qiziqqan mavzularni mustaqil o'rganishga kirishadilar. Talabalarni internetda ishlashga va natijalarni o'zlari topishga o'rgatish ularning o'ziga qaram bo'lishiga yordam beradi va mazmunni chuqur tushunishga yordam beradi.

Gamification (o'yinlar orqali o'qitish)

Ma'lumki, bolalar o'yinlarni yaxshi ko'radilar - bu onlayn o'yinlar yoki harakatli o'yinlar. O'yinlar orqali o'qitish - zamonaviy o'qitish metodlarida qo'llaniladigan muhim zamonaviy o'qitish metodlaridan biri. Gamificationning o'qitishdagi ahamiyati asosan boshlang'ich va oliy ta'lim muassasasigacha ta'lim tizimida namoyon bo'ldi. O'yin o'ynash orqali o'rganish hatto talabalar tomonidan ham amalga oshirilganda yuqori natijalarni beradi.

VAK teaching (Vizual, audio va harakatli o'qitish)

Biz noziklarni uchta toifaga ajratamiz: vizual, audio va kinestetik (harakat). Ularning qaysi toifaga mansubligini tan olish kerak yoki o'qituvchi o'z talabalari qaysi toifaga tegishli ekanligini bilishi kerak.

VAKda V vizual ma'lumotlarni ko'rish, A - Audio ma'lumotni eshitish orqali ma'lumot yig'ish, K - kinestetik - ma'lumotlarni his qilish. O'qituvchi o'qitish jarayonida talabalar toifasini saqlab turishi kerak, chunki ba'zi talabalar ma'lumotni ko'rish, eshitish yoki his qilish orqali ushlaydi.

Crossover Learning (Krossover o'rganish)

Keng tarqalgan bo'lmagan zamonaviy o'qitish metodi rasmiy va norasmiy o'qitish va ta'lim muhitlaridan foydalanadigan Krossover o'rganishdir. Bu talabalarga eng yaxshi ta'lim berishning mukammal metodlaridan biridir. Krossover o'rganish talabalarni samarali jalb qiladi va haqiqiy, ammo innovatsion natijalarni beradi.

Rasmiy muhit - bu an'anaviy muhit, ya'ni ta'lim berish uchun auditoriya. O'qitishning norasmiy muhiti muzeylar, seminarlar va darsdan keyingi joylardir. Oliy ta'lim muassasalari va kollejlarda mazmunli, o'rganiladigan materiallar va bilimlarni qo'shish uchun kundalik tajribalardan foydalanadilar. Boshqa tomondan, norasmiy ta'lim qiziqish uyg'otadi va o'qituvchilariga savollar berish orqali tushunishni oshiradi.

Project-based learning (Loyihaga asoslangan ta'lim)

Loyihalar talabalarga to'liq ular izlayotgan soha bilan bog'liq bo'lgan vazifalarni anglatadi. Ularga muammoning maqbul yechimini ta'minlash uchun o'zlarining malakalari va bilimlarini qo'llashni talab qiladigan amaliy misollar taqdim etiladi.

Problem-based learning (Muammoli ta'lim)

Keyingisi muammoli ta'limda bo'lib, u muammolar yorlig'i ostidagi tadbirlarning butun majmuasini o'z ichiga oladi va talabalarning ko'nikmalari va bilimlarini ko'proq oshiradigan yechimlarni taqdim etadi. Bu ularning ishtiyoq darajasini ham qo'zg'atadi va engida fikrlashning muammoni hal qilish tomonini boshlaydi.

Muammoli ta'lim tizimiga ko'ra, o'qituvchilar talabalarga ularning o'rganishlari va hozirgi kunga qadar egallagan ko'nikmalarini qiyinlashtiradigan muayyan muammolar to'plamiga ruxsat berishadi. Talabalar muammoni o'z aql-idrokidan foydalanib hal qilishlari kerak va bu Gen-Z o'qituvchilari amal qilishi kerak bo'lgan samarali metod bo'lib xizmat qiladi.

Design thinking (Ijodiy fikrlash)

Ta'lim talabalar ichida innovatsiya va ijodkorlikni targ'ib qiluvchi barcha kuchli platformalarni taqdim etadi. Shuning uchun ijodiy tafakkur va uning maqsadi talabalar

ongida innovatsion g'oyalar va ijodiy faoliyatni targ'ib qilishdan boshqa narsa emas. Bu ularga o'quv dasturiga kirish va o'zlarining eng yaxshi bilimlarini tarbiyalash uchun yangi ishtiyoq beradi.

Zamonaviy o'qitish metodlarini qo'llamoqchi bo'lgan o'qituvchilar talabalar o'rtasida innovatsion g'oyalarni targ'ib qilish uchun ushbu metoddan foydalanishlari mumkin.

Pedagogical coaching (Pedagogik murabbiylik)

Talabalar tarkibning muhim a'zosiga aylanishadi va o'z ta'limlariga egalik qilishadi. Kompetent talabalar o'z ta'limiga egalik qilish huquqiga ega bo'lsa va tajribada ishtirok etsa, o'rganish yanada mazmunli bo'ladi.

Coaching - bu o'qituvchilar va xodimlarga amaliyotni sodiqlik bilan amalga oshirishda qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan ta'limdir. Pedagogical coaching mashg'ulotdan so'ng amaliyotchilar o'z ishlarini bajarayotganda amalga oshiriladi.

№	Metod nomi	Qo'llanilishi
1	Collaborative learning	Talabalarning hamkorlikda ishlashiga asoslangan o'qitish metodi bo'lib,
2	Spaced learning	Talabalarning berilgan materialni to'liq o'rganish uchun tanaffusdan foydalanish metodi
3	Flipped classroom	Teskari o'qitish metodi bo'lib, talabalar uyda yangi mavzuni o'rganib, darsda uyuq vazifani bajaradilar
4	Self-learning	Talabalar darsdan tashqari vaqtlarida materialni mustaqil o'rganadilar.
5	Gamification	Talabalar o'yinlar asosida yangi materialni o'rganadilar, mustahkamlaydilar.
6	VAK teaching	Talabalar ko'rish, eshitish va harakatlar orqali berilgan materialni o'zlashtiradilar
7	Crossover learning	Talabalarga rasmiy va norasmiy o'qitish muhitlari orqali ta'lim berish.
8	Project-based learning	Loyihaga asoslangan o'qitish orqali talabalarda amaliy ko'nikmalar hosil qilinadi
9	Problem-based learning	Muammoli ta'lim orqali o'qituvchilar talabalarga ularning o'rganishlari va hozirgi kunga qadar egallagan ko'nikmalarini qiyinlashtiradigan muayyan muammolar to'plamiga ruxsat berishadi
10	Design thinking	O'qituvchilar talabalar o'rtasida innovatsion g'oyalarni targ'ib qilish uchun dizayn fikrlash metodidan foydalaniladi.
11	Pedagogical coaching	Koaching - bu pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish, o'z-o'zini tarbiyalash, tarbiyachilarning o'z-o'zini rivojlantirishga ko'maklashish, maslahat (treninglar, subhatlar, seminarlar) orqali sharoitlar yaratish usulidir.

Xulosalar: Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, talabalarni tarbiyalash uchun o'quv rejasini takrorlash va yodlashning an'anaviy shakllari g'oyasiga qarshi bo'lganligi uchun bu davrda zamonaviy o'qitish metodlarini kiritish zarur. Qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun zamonaviy o'qitish metodlari alohida ahamiyat kasb etadi. O'qitishning yangi metodlari

talabalarni kompetensiyasini rivojlantiradi va ularni hamkorlikka undaydi. Har ikkala metod ham samarali, ammo bu vaqt ichida qaysi biri amalga oshiriladi, degan savol tug'iladi va zamonaviy o'qitish metodlarining ahamiyatini aniq his qilish mumkin.

ADABIYOTLAR

- Khamidov J., and Akhadova K. "The role of mathematics in the formation of design competence of future architects and building engineers" *Science and innovation*, vol. 2, no. A1, 2023, pp. 97-102. doi:10.5281/zenodo.7541432
- Hamidov, J. A. "Technology of creation and application of modern didactic means of teaching in the training of future teachers of vocational education." *Ped. fan. doct. diss. avtoref Toshkent* (2017).
- Abdurasulovich, Khamidov Jalil, et al. "The advantages of the methodology of preparing students for innovative activity on the basis of visual teaching of special disciplines." *Journal of Critical Reviews* 7.14 (2020): 1244-1251.
- Khamidov, J. A. "Main Components of information Culture in Professional Teacher education in Informatization of Society." *Eastern European Scientific Journal* 1 (2016): 103-107.
- Хамидов, Жалил Абдурасулович, and Эркин Рахманович Ахмедов. "Некоторые аспекты организации информационно-образовательной среды в профессиональном образовании." *Инновационные подходы в современной науке*. 2019.
- Axadova, K. "Texnika oliy o'quv yurtlarida oliy matematika fanini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish muammolari". JizPI Nashriyoti, 2021.
- Axadova, K. "Texnika oliy o'quv yurtlarida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirish muammolari". Namangan Davlat Universiteti, 2021.
- Axadova, K. "Bo'lajak muhandislarning matematik kompetentligini rivojlantirish masalalari". Namangan Davlat Universiteti, 2022.
- Akhadova, K. S. "Problems of developing mathematical competencies of future engineers." *Academic research in educational sciences* 3.3 (2022): 316-323.
- Qizi, Axadova Komila Said. "Texnik oliy ta'limda matematikaning mutaxassislik fanlari bilan integratsiyasini ta'minlash vositalari." *Science and innovation* 1.1 (2022): 446-459.